

КИНЕТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕНОЛА И АЦЕТОНА**KINETIC REACTIONS IN THE PRODUCTION OF PHENOL AND ACETONE****МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета.***ЕРМОЛАЕВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА,***кандидат химических наук, доцент,**Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета.***MALKOV EVGENIY ALEKSANDROVICH,***Murom Institute (branch) of Vladimir State University.***ERMOLAEVA VERA ANATOLIEVNA,***candidate of chemical sciences, associate professor,**Murom Institute (Branch) of Vladimir State University.*

В данной статье рассмотрена схема химико-технологического процесса получения фенола и ацетона из изопропилбензола. Представлено технологическое оборудование, участвующее в производстве. По исходным данным был произведен расчет материального баланса, и расчет теплового баланса всего производства. Результаты расчетов были сведены в таблицы. Произведено математическое моделирование кинетики двух реакций происходящие в реакторах, а именно: получение гидропероксида изопропилбензола путем окисления изопропилбензола в колонне окисления, и последующее разложение гидропероксида изопропилбензола на фенол и ацетон в реакторе разложения.

In this article, the scheme of the chemical and technological process of obtaining phenol and acetone from isopropylbenzene is considered. The technological equipment involved in the production is presented. According to the initial data, the material balance was calculated, and the thermal balance of the entire production was calculated. The results of the calculations were summarized in tables. Mathematical modeling of the kinetics of two reactions occurring in reactors has been performed, namely: the production of isopropylbenzene hydroperoxide by oxidation of isopropylbenzene in an oxidation column, and the subsequent decomposition of isopropylbenzene hydroperoxide into phenol and acetone in a decomposition reactor.

Ключевые слова: фенол, ацетон, изопропилбензол, гидроперекись изопропилбензол, материальный и тепловой балансы, математическое моделирование.

Key words: phenol, acetone, isopropylbenzene, isopropylbenzene hydroperoxide, material and heat balances, mathematical modeling.

Цель данной работы заключается в изучении технологического процесса производства фенола и ацетона. При изучении производства необходимо рассмотреть и описать технологический процесс, рассчитать материальный и тепловой баланс, построить кинетические модели реакций.

Характеристика технологического процесса.

Представлено основное технологическое оборудование и технологический процесс по-

лучения фенола и ацетона из изопропилбензола (кумола) [4].

1. Окисление изопропилбензола до гидроперекиси изопропилбензола в окислительной колонне 1.
2. Повышение концентрации гидроперекиси изопропилбензола в ректификационной колонне 9.
3. Разложение концентрированной гидроперекиси изопропилбензола на фенол и ацетон в колонне 11.

Рис. 1 Технологическая схема получения фенола и ацетона.

1-окислительная колонна; 2-холодильник; 3-теплообменник;
4-сепаратор-промыватель; 5-конденсатор-дефлегматор; 6-8-сборники;
9-Ректификационная колонна; 10-обратный конденсатор; 11-реактор разложения

Расчет материального и теплового балансов.

Произведен практический расчет материального баланса производства на основе производительности по товарному фенолу 80000 кг/ч.

Перерасчет производительности по товарному фенолу [5]:

$$G_{ТФ} = \frac{80000 \cdot 1000}{340 \cdot 24} = 9803,92 \frac{\text{кг}}{\text{ч}}$$

Рассчитаем общий приход производства:

$$G_{\text{прих}} = G_{ГП} + G_{РК} + G_{РЦ} + G_{ДЭГ}^{\text{ФС}},$$

$$G_{\text{прих}} = 17894,89 + 8,95 + 210,07 + 19,61 = 18133,52 \frac{\text{кг}}{\text{ч}}$$

Рассчитаем общий расход производства:

$$G_{\text{расх}} = G_{\text{ТФ}} + G_{\text{ТА}} + G_{\text{УФ}} + G_{\text{ФС}} + G_{\text{ВСР}},$$

$$G_{\text{расх}} = 9803,92 + 6028,49 + 1063,19 + 848,93 + 388,77 = 18130,3 \frac{\text{кг}}{\text{ч}}$$

Таблица 1. Сводный материальный баланс производства

Приход		Расход	
Вещество	G, кг/ч	Вещество	G, кг/ч
ГПИПБ техническая, G _{ТП} ГП ИПБ Кумол Ацетофенон ДМФК	17894,89	Товарный фенол, G _{ТФ}	9803,92
	15926,45	Фенол	9800
	304,21	Вода	2,94
	268,43	α-метилстирол	0,49
	1395,80	Кумол	0,49
Раствор щелочи, G _{РЩ} NaOH H ₂ O	210,07	Товарный ацетон, G _{ТА}	6028,49
	29,41	Ацетон	6016,43
	180,66	Вода	12,06
Серная кислота техническая, G _{РК} H ₂ SO ₄ H ₂ O	8,95	Углеводородная фракция, G _{УФ}	1063,19
	8,23	Кумол	304,21
	0,72	α-метилстирол	707,64
		Окись метизила	51,34
Диэтиленгликоль, G _{ДЭГ} ^{ФС}	19,61	Фенольная смола, G _{ФС}	848,93
		Кумилфенол	111,07
		Димер АМС	381,04
		Ацетофенон	268,42
		ДМФК	69,79
		ДЭГ унесённый	19,61
		Водно-солевой раствор, G _{ВСР}	388,77
		Вода	354,27
		NaOH	11,66
		Na ₂ SO ₄	22,84
Итого:	18133,52	Итого:	18133,3

Суммарный приход тепла:

$$Q_{\text{Прих}} = Q_{\text{ГПИПБ}} + Q_{\text{ИПБ}} + Q_{\text{АФ}} + Q_{\text{ДМФК}} + Q_{\text{H}_2\text{SO}_4} + Q_{\text{H}_2\text{O}} + Q_{\text{NaOH}} + Q_{\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3}$$

$$Q_{\text{Прих}} = 2982227,8 + 61868,7 + 43452,1 + 274623,7 + 1399,1 + 55094,2 + 11837,5 + 54,3 = 3430557,4 \text{ кДж}$$

Суммарный расход тепла:

$$Q_{\text{Расход}} = Q_{\text{Ф}} + Q_{\text{H}_2\text{O}} + Q_{\text{АМС}} + Q_{\text{ИПБ}} + Q_{\text{Ац}} + Q_{\text{ОМ}} + Q_{\text{КФ}} + Q_{\text{ДАМС}} + Q_{\text{АФ}} + Q_{\text{ДМФК}} + Q_{\text{ДЭГ}} + Q_{\text{NaOH}} + Q_{\text{Na}_2\text{SO}_4},$$

$$Q_{\text{Расход}} = 1608670 + 112165,8 + 186769,3 + 61968,4 + 1099201,8 + 15074,7 + 18409,9 + 100499,3 + 43450,5 + 13731,2 = 3259940,9 \text{ кДж}$$

Таблица 2. Сводный тепловой баланс производства

Приход		Расход	
Вещество	Теплота Q, кДж	Вещество	Теплота Q, кДж
ГПИБП, $Q_{\text{ГПИБП}}$	2982227,7625	Фенол, $Q_{\text{Ф}}$	1608670
Кумол (ИПБ), $Q_{\text{ИПБ}}$	61868,70875	Вода, $Q_{\text{H}_2\text{O}}$	112165,8
Ацетофенон, $Q_{\text{АФ}}$	43452,10625	α -метилстирол (АМС), $Q_{\text{АМС}}$	186769,3
ДМФК, $Q_{\text{ДМФК}}$	274623,65	Кумол (ИПБ), $Q_{\text{ИПБ}}$	61968,4
Серная к-та, $Q_{\text{H}_2\text{SO}_4}$	1399,1	Ацетон, $Q_{\text{Ац}}$	1099201,8
Вода, $Q_{\text{H}_2\text{O}}$	55094,175	Окись мезитила, $Q_{\text{ОМ}}$	15074,7
Гидроксид натрия, Q_{NaOH}	11837,525	Кумилфенол, $Q_{\text{КФ}}$	18409,9
Диэтиленгликоль, $Q_{\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3}$	54,26083	Димер АМС, $Q_{\text{ДАМС}}$	100499,3
		Ацетофенон, $Q_{\text{АФ}}$	43450,5
		ДМФК, $Q_{\text{ДМФК}}$	13731,2
		Диэтиленгликоль $Q_{\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3}$	6782,6
		Гидроксид натрия, Q_{NaOH}	4693,2
		Сульфат натрия, $Q_{\text{Na}_2\text{SO}_4}$	9107,5
		Теплопотери	150033,2
Всего	3430557,4	Всего	3430557,4

Модельный эксперимент.

В производстве фенола и ацетона можно выделить 2 основных реакции [2]:

При расчете кинетической модели теплоты реакций учитывать не будем.

Введем обозначение для первой реакции [1]:

Реагенты:

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ – А (изопропилбензол);

O_2 – В (кислород).

Целевой продукт:

$\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_2\text{OON}$ – С (гидроперекись изопропилбензола).

Математическая модель реакции будет выглядеть следующим образом [3]:

$$D(t, c) = \begin{cases} \frac{dC_A}{dt} = -k_1 \cdot C_A \cdot C_B \\ \frac{dC_B}{dt} = -k_2 \cdot C_A \cdot C_B \\ \frac{dC_C}{dt} = k_3 \cdot C_A \cdot C_B \end{cases}$$

Введем обозначение для второй реакции:

Реагент:

$\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_2\text{OON}$ – А (гидроперекись изопропилбензола).

Продукты реакции:
 C_6H_5OH – В (фенол);
 CH_3COCH_3 – С (ацетон).

Математическая модель реакции будет выглядеть следующим образом:

$$D(t, c) = \begin{cases} \frac{dC_A}{dt} = -k_1 \cdot C_A \\ \frac{dC_B}{dt} = k_2 \cdot C_A \\ \frac{dC_C}{dt} = k_3 \cdot C_A \end{cases}$$

Кинетические кривые первой реакции по образованию гидроперекиси изопропилбензола показаны на рис.2

Рис. 2. Математическая модель кинетики первой реакции

Изопропилбензол расходуется с 100% до 0.03%. Кислород расходуется с 100% до 47%. Выход гидроперекиси изопропилбензола составляет 99.9%.

Кинетические кривые второй реакции, разложения гидроперекиси изопропилбензола показаны на рис.3.

Рис. 3. Математическая модель кинетики второй реакции

Гидроперекись изопропилбензола расходуется с 100% до 0.002%. Выход фенола составляет 99.7%, а ацетона 95.5%.

В ходе работы было рассмотрены: технологический процесс производства фенола и ацетона из изопропилбензола, компьютерные модели протекания химических реакций, материальный и тепловой балансы образования фенола и ацетона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вент Д.П., Лопатин А.Г., Сидельников С.И. Математическое моделирование химико-технологических систем. Новомосковск: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. 96 с.
2. Дахнави Э.М.О. Оптимизация совместного производства фенола и ацетона, комплексная переработка побочных продуктов в реагенты нефтедобычи: автореф. дис. ... докт. хим.наук. Казань, 2011. 40 с.
3. Гумеров А.М. Математическое моделирование химико-технологических процессов. 2-е изд., перераб. СПб.: Лань, 2014. 176 с.
4. Бесчастнов М.В. Предупреждение аварий в химических производствах. М.: Химия, 1979. 390 с.
5. Байназаров И.З. Новые методы математического моделирования процесса разложения гидроперекиси изопропилбензола промышленного производства фенола и ацетона // Сборник трудов ИТНТ-2019, Том 3. Самара: Новая техника, 2019. С. 843-850.

© Мальков Е.А., Ермолаева В.А., 2024.